

O'QUVCHILARNING REFLEKSIV QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH

Shodmanova Shaxnoza Qurdashevna

Toshkent Pediatriya Tibbiyot Instituti akademik liseyi bosh o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11175013>

Refleksivlik, inson ongining asosiy xususiyatlaridan biri sifatida, ongli sub'ektning o'ziga murojaat qilishi, rivojlanish bosqichlarini tahlil qilish, yutuqlarini qayd etish va kelajak uchun tahmin qilish, o'z faoliyatini kerakli natija bilan bog'lash imkonini beradi.

Refleksiv faoliyatni tashkil etish darsida qilinadigan barcha narsalar o'z-o'zidan maqsad emas, balki zamonaviy shaxsning juda muhim fazilatlarini rivojlantirishga tayyorgarlik, ya'ni: mustaqillik, tadbirkorlik va raqobatbardoshlik hisoblanadi.

Hozirgi vaqtda o'quv va darsdan tashqari hamkorlikning turli shakllarini tashkil etish, o'z-o'zini anglash sohasini kengaytirish va shaxsiy salohiyatini ochib berish, yutuqlar motivatsiyasi va sub'ektiv fazilatlarini rivojlantirish orqali o'quvchilarning aks ettiruvchi qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan o'quv dasturlarini yaratish zarurati katta.

Inson hayotida aks ettirishning ahamiyati katta. Talabalarning akademik va shaxsiy yutuqlarini chuqur tahlil qilish qobiliyati ularning hayotdagi asosiy, to'g'ri yo'nalishni, Tomas Karleyl "hayotdagi ish" deb atagan narsani topish imkoniyatini oshiradi. Amalga oshirilmagan potentsiallar, qobiliyatlar va imkoniyatlar odamni baxtsiz qilishi mumkin, ammo hayot yo'lini noyob va to'liq qilish imkoniyatini berishi mumkin, shu bilan birga o'z - o'zini tahlil qilish orqali siz taqqoslash uchun yagona raqibga ega bo'lishingiz kerak. Bizning fikrimizcha, ushbu yondashuvning asosiy vazifasini - axloqiy qadriyatlar tizimi va shakllangan fuqarolik ongi asosida o'z kelajagini ongli ravishda loyihalashga qodir shaxsni rivojlantirishga imkon beradi. Ushbu masala bo'yicha bilim va tajribani tizimlashtirishga harakat qilib, pedagogik adabiyotlarda aks ettirish turlarining quyidagi tasnifi izohlanadi:

- 1) kayfiyat va hissiy holatni aks ettirish;
- 2) o'quv materialining mazmunini aks ettirish;
- 3) faoliyatni aks ettirish.

Ushbu aks ettirish turlari ham individual, ham jamoaviy (guruh) shakllarda amalga oshirilishi mumkin.

Muayyan aks ettirish turini tanlashda darsning maqsadi, o'quv materialining mazmuni va qiyinchiliklari, dars turi, o'qitish usullari va uslublari, o'quvchilarning yoshi va psixologik xususiyatlarini hisobga olish kerak.

Ko'pincha biz o'qituvchilar ishda o'quvchilar nima qilayotganlarini tushuntira olmaydigan vaziyatga duch kelamiz. Ular bilimlardan qanday foydalanishni bilishmaydi va ko'nikmalar ishlab chiqilgan tasvirlarga shunchalik bog'liqliki, yangi, nostandart vaziyatlarda, qoida tariqasida, ishlamaydi. Buning sababi shundaki, u ma'lum bir mahoratni o'zlashtirmagan, uning bilimi aqliy harakatga aylanmagan.

Refleksiv harakatlarni shakllantirish usullaridan biri o'quvchilarda faol tinglash asoslarini rivojlantirish bo'yicha ish bo'lishi mumkin, bu o'quvchilarga o'qituvchiga ham, bir-biriga ham savollar berishni o'rgatish, aniqlashtirish, ma'lumot almashish, javob variantlarini o'z ichiga oladi. Birinchidan, aloqa frontal o'zaro ta'sir paytida o'rganiladi, bu erda bolalar bir-birlarini tinglashni o'rganadilar, so'ngra juftlik ishi uchun maxsus tanlangan material bilan juftlikda ishlanadi.

Refleksiv harakatlarning rivojlanishi guruhda ishlashni tashkil etishga yordam beradi. O'qituvchi ishni tashkil qiladi," ishga tushiradi " va keyin bolalar mustaqil ravishda ishlaydi. Shu bilan birga, bolalar o'qituvchiga juda kamdan-kam hollarda, o'ta og'ir vaziyatlarda murojaat qilishadi. Bolalar kattalar bilan hamkorlik qilishga intilmaydilar, o'z guruhlarida ishlaydilar. Bunday ish bilan, birinchi navbatda, sherikga murojaat qilinadi. Tengdoshlar bilan kooperatsion harakatlar natijasida bolaning nazorat va baholash harakatlari shakllanadi. Ularni o'zlashtirish uchun bola kattalar pozitsiyasida turishi kerak. Refleksiv kompetentsiyani shakllantirish bo'yicha bir nechta o'quv strategiyalarini ajratib ko'rsatish mumkin:

- vazifa yondashuvini qo'llash;
- oddiy muammoli vaziyatlarni tahlil qilish;
- interfaol o'qitish usullaridan foydalanish;
- pedagogik vaziyatlarni modellashtirish;
- o'quv jarayonida ishlarni loyihalash.

Ma'lumki, vakolat har doim faoliyatda namoyon bo'ladi. E'lon qilinmagan vakolatni "ko'rish" mumkin emas. Kasbiy ta'lim o'qituvchisining refleksiv kompetentsiyasi kasbiy muammolarni hal qilishda namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, har doim kompetentsiya namoyon bo'ladigan kontekstni ko'rib chiqish muhimdir. Kompetentsiyaning tabiati shundan iboratki, u faqat inson qadriyatlarini bilan organik birlikda, ya'ni ushbu faoliyat turiga chuqur shaxsiy qiziqish bilan namoyon bo'lishi mumkin. Amalda, shaxsiy ahamiyatga ega bo'lgan faoliyatning mazmuni ma'lum bir natijaga (mahsulotga) yoki o'zini tutish uslubiga erishish bo'lishi mumkin.

Vaziyatli vazifalar pedagogik faoliyatga ijodiy munosabatni rag'batlantiradi. Har bir vazifa ma'lum ko'nikmalarni shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgan. Vaziyatli vazifalar to'plamini ajratish mumkin:

- 1) Motivatsion vaziyatli vazifalar talabalarning refleksiv kompetentsiyaga erishish motivlarini shakllantirishga, pedagogik faoliyatga barqaror qiziqishni rivojlantirishga, muammolarni hal qilish jarayonida motivatsion muhitni yaratishga qaratilgan.
- 2) Diskursiv-pedagogik vazifalar muloqot madaniyatini, dialogik muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga, individual faoliyat uslubini shakllantirishga, bilimlarni egallash va mustahkamlashga yordam beradi.
- 3) Ijodiy refleksiv kompetentsiyaning xususiyatlari va uning tarkibiy qismlarini anglashga, muayyan vaziyat sharoitida o'z harakatlarini refleksiv kompetentsiya nuqtai nazaridan tahlil qilishga, ularni keyinchalik tuzatishga, boyitishga va nazariy bilimlarni mustahkamlashga qaratilgan.
- 4) Gnostik-evristik vazifalar tanqidiy fikrlashni, mantiq va sezgi asosida murakkab aks ettiruvchi vaziyatlardan chiqish qobiliyatini rivojlantiradi.

Vazifada mavjud bo'lgan vaziyatni tahlil qilish talabalarga o'zlarini o'qituvchi rolda ko'rishga, refleksiv kompetentsiya nuqtai nazaridan pedagogik jihatdan maqsadga muvofiq echimlarni topishda ma'lum tajribaga ega bo'lishga imkon beradi, bu kelajakda bunday real vaziyatlarda

tez va oqilona harakat qilishga yordam beradi. Vaziyatli vazifalar nazariyaning amaliyot bilan bog'lovchi bo'g'inidir.

Muammoli ta'lim muammoli vaziyatlarni yaratish, birgalikdagi faoliyat jarayonida ushbu vaziyatlarni anglash, qabul qilish va hal qilishda, bunday faoliyat jarayonida talabalarni muammoli muammolarni hal qilish bo'yicha umumlashtirilgan bilim va tamoyillarni o'zlashtirishdan iborat. Muammoli ta'lim ikkita asosiy maqsadni amalga oshirishga yordam beradi:

-kerakli bilim, ko'nikma va malakalar tizimini shakllantirish;
-o'z-o'zini o'rganish, o'z-o'zini tarbiyalash, ijodiy salohiyatni rivojlantirish qobiliyatini rivojlantirishning yuqori darajasiga erishish.

Keys-metod (ingl. case-ish, vaziyat, ish) - miniatyuradagi biznes o'yini bo'lgan mashhur faol o'qitish usullaridan biri. Ushbu usul professional hayotdagi haqiqiy voqeaga asoslanadi va talabalar tomonidan taklif qilingan muammoni hal qilish uchun faol izlanishni, so'ngra barcha ishtirokchilarning birgalikdagi harakatlari jarayoni va natijasini muhokama qilishni o'z ichiga oladi.

O'quvchilarning reflektiv kompetentsiyasini shakllantirishning texnologik xususiyati o'qituvchi va talabalar o'rtasida sub'ekt-sub'ekt munosabatlarining mavjudligi hisoblanadi. O'quv faoliyatini "har biri-maqsad, har biri - vosita" tamoyili asosida tashkil etish, bu talabalar, talabalar va o'qituvchilarning o'zaro munosabatlarini tashkil etishda o'zaro manfaat bo'lishi kerakligini anglatadi, ya'ni har kim o'z maqsadlarini o'quv jarayonining qolgan ishtirokchilari bilan turli xil o'zaro ta'sirlar va turli xil kooperatsiyalar orqali amalga oshiradi. Ushbu talab talabalarning juft yoki juft smenali tarkibdagi ishlariga eng mos keladi.

Bola nafaqat muvaffaqiyatli o'rganish uchun, balki deyarli har qanday hayotiy vaziyatda ham reflektiv kompetentsiyaga muhtoj. Bizning harakatlarimizning muvaffaqiyati ko'p jihatdan o'zaro ta'sir holatini va undagi o'zimizni tushunish qobiliyatimiz bilan bog'liq. Ushbu vakolat inson faoliyatining samaradorligini ham, uning shaxsiy munosabatlarini ham belgilaydi.

Talabalarning reflektiv kompetentsiyasini shakllantirishning texnologik xususiyati o'qituvchi va talabalar o'rtasida sub'ekt-sub'ekt munosabatlarining mavjudligi hisoblanadi. O'quv faoliyatini "har biri-maqsad, har biri - vosita" tamoyili asosida tashkil etish, bu talabalar, talabalar va o'qituvchilarning o'zaro munosabatlarini tashkil etishda o'zaro manfaat bo'lishi kerakligini anglatadi, ya'ni har kim o'z maqsadlarini o'quv jarayonining qolgan ishtirokchilari bilan turli xil o'zaro ta'sirlar va turli xil kooperatsiyalar orqali amalga oshiradi. Ushbu talab talabalarning juft yoki juft smenali tarkibdagi ishlariga eng mos keladi.

Bola nafaqat muvaffaqiyatli o'rganish uchun, balki deyarli har qanday hayotiy vaziyatda ham reflektiv kompetentsiyaga muhtoj. Bizning harakatlarimizning muvaffaqiyati ko'p jihatdan o'zaro ta'sir holatini va undagi o'zimizni tushunish qobiliyatimiz bilan bog'liq. Ushbu vakolat inson faoliyatining samaradorligini ham, uning shaxsiy munosabatlarini ham belgilaydi.

Shaxsiyatni rivojlantirish uchun aks ettirishning afzalliklari:

1. Ehtiyotkorlik va introspektsiya
2. O'zingizni va boshqalarni yaxshiroq tushunish
3. O'z-o'zini boshqarish va o'zini rivojlantirish

Fikrlash qobiliyatini qanday rivojlantirish kerak:

1. Jurnalni yuritish
2. O'z-o'zini aks ettirish uchun savollar berish

3. O'z-o'zini rivojlantirish istagi

Pedagogikada aks ettirish faol va mustaqil o'quvchilarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu ularga kuchli va zaif tomonlarini bilishga, tanqidiy fikrlash va introspektsiyani rivojlantirishga yordam beradi. "Muvaffaqiyat zinapoyasi" kabi aks ettirish usullarini qo'llash talabalarga o'z potentsiallarini anglash va maqsadlariga erishish, shuningdek, shaxs sifatida rivojlanish imkonini beradi.

References:

1. Абульханова-Славская, К. А. О субъекте психической деятельности. М., 1973. 288 с.
2. Гинсбург, М.С. Психологическое содержание личностного самоопределения // Вопросы психологии. 1994. №3.
3. Иванова И.А., Федосеева Т.Е., Терехина А.Е. Рефлексивные возможности формирования образа-Я современных подростков //Современные проблемы науки и образования. 2016. – №3; URL: <http://www.science-education.ru/article/view?id=24779>
4. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебное пособие / [Е. С. Полат](#), М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; под ред. [Е. С. Полат](#). — М.: Издательский центр «Академия», 1999—2005.
5. Сафин, В. Ф., Ников, Г. П. Психологический аспект самоопределения личности // Психол. журн. 1984. Т. 5. № 4. С. 65—73.
6. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебное пособие / [Е.С.Полат](#), М.Ю.Бухаркина, — М.: Издательский центр «Академия», 2007.
7. Федосеева, Т.Е. Личностные детерминанты ответственного отношения старших подростков к созданию образа своего будущего [Текст] / Т.Е Федосеева // Диссертация на соискание ученой степени канд. психол. наук. – Тамбов, 2009.
8. Фельдштейн, Д.И. Психологические закономерности социального развития личности в онтогенезе // [Вопросы психологии. 1985. № 6. С. 26—37.](#)